

ДАНИЛИНА Ираида Николаевна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: danilinain@yandex.ru

ФАЙЗРАХМАНОВА Эльмира Амировна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: el.fairz@mail.ru

ЧЕБЕНЕВА Ольга Евгеньевна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: chebeneva77@bk.ru

ДАНИЛИН Арсений Александрович

Казанский государственный медицинский университет (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
студент; e-mail: arseniy.danilin@mail.ru

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящена современному состоянию и перспективам развития лечебно-оздоровительного туризма на примере одного из крупных, экономически развитых регионов России – Республики Татарстан. В настоящее время все большую значимость занимает желание людей повышать качество жизни. Отмечены высокие показатели Республики Татарстан в лечебно-оздоровительном туризме. По прогнозным значениям в 2022 году туризм в данной сфере превысит допандемийный уровень 2019 года. Проведен анализ потенциала Республики Татарстан в данном сегменте туризма. Среди субъектов Приволжского федерального округа Республика Татарстан обладает редким туристско-рекреационным потенциалом, это и выгодное географическое положение, так как Республика расположена в восточной части Восточно-Европейской равнины, там, где сливаются крупнейшие реки Европы. Проанализированы данные о состоянии санаторно-курортного комплекса Республики Татарстан. Многие санатории Татарстана относятся к климатическим курортам и имеют все преимущества курортов средней полосы – отсутствие акклиматизации, отсутствие длительных переездов. Дома отдыха, здравницы, санатории и пансионаты используют в качестве лечебных факторов лесной воздух, минеральные источники и лечебные грязи. В то же время большая часть санаторно-курортного комплекса Республики по-прежнему остается низкорентабельной. Санатории, находящиеся в государственной форме собственности – по-прежнему остаются убыточными. Определены проблемы, связанные с системой государственного регулирования санаторно-курортного лечения и отдыха. Предложены перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма, а именно активное участие государства с применением программно-целевого метода и механизмов государственного частного партнерства, улучшение цифровой компоненты данного сегмента туризма.

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, туризм санаторно-курортного типа, оздоровительный туризм, медицинский туризм, потенциал развития лечебно-оздоровительного туризма, Республика Татарстан

Для цитирования: Данилина И.Н., Файзрахманова Э.А., Чибенева О.Е., Данилин А.А. Направления развития лечебно-оздоровительного туризма Республики Татарстан в современных условиях // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 55–64. DOI: 10.5281/zenodo.7452026.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

Iraida N. DANILINA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: danilinain@yandex.ru

Elmira A. Fayzrakhmanova

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: el.fazir@mail.ru

Olga E. CHEBENEVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: chebeneva77@bk.ru

Arseniy A. DANILIN

Kazan State Medical University (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
Student; e-mail: arseniy.danilin@mail.ru

DIRECTIONS FOR THE HEALTH TOURISM DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. The article is devoted to the current state and development prospects of health tourism through the example of Republic of Tatarstan. It is one of the largest, economically developed regions of Russia. At present, the desire of people to improve the quality of life is becoming increasingly important. Republic of Tatarstan demonstrates high indicators of the in medical and health tourism. According to forecast values, in 2022 tourism in this area will exceed the pre-pandemic level of 2019. The authors analyze the potential of the Republic of Tatarstan in this segment of tourism. Among the subjects of the Volga Federal District, the Republic of Tatarstan has a rare tourist and recreational potential and advantageous geographical position. The Republic is located in the eastern part of the East European Plain, where the largest rivers of Europe merge. Analysis of the data on the sanatorium complex of the Republic of Tatarstan shows that most of resorts of Tatarstan are climatic and do not require acclimatization and a long trip. Rest houses, health resorts, sanatoriums and boarding houses use forest air, mineral springs and therapeutic mud as therapeutic factors. At the same time, most of the sanatorium-resort complex of the Republic remains low-profit. Sanatoriums that are state-owned are still unprofitable. The problems associated with the system of state regulation of sanatorium treatment and recreation are identified. The prospects for the development of health tourism are proposed, namely the active participation of the state using the program-target method and mechanisms of public private partnerships, improving the digital component of this tourism segment.

Keywords: health tourism, health resort tourism, health tourism, medical tourism, health tourism development potential, the Republic of Tatarstan

Citation: Danilina, I. N., Fayzrakhmanova, E. A., Chebeneva, O. E., & Danilin, A. A. (2022). Directions for the health tourism development of the Republic of Tatarstan. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 55–64. doi: 10.5281/zenodo.7452026. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022

Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В нестабильной экологической ситуации современный человек испытывает массу негативных нагрузок, что приводит к старению организма, изношенности и заболеваниям. В связи с этим все большее количество людей находятся в поиске вариантов улучшения своего здоровья, в стремление получения своевременной и профессиональной медицинской помощи. В условиях урбанизации, цифровизации, ускорения всех процессов актуальность приобретает желание людей повышать качество жизни, совмещая решение данной задачи с туристическими поездками в соседние регионы, другие страны.

В мировой практике лечебно-оздоровительный туризм занимает 6% от общего числа поездок, совершаемых как в пределах одной страны, так и за рубежом. Удельный вес составляет 14% от уровня туристских трат.

По оценке Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), Россия входит в пятерку стран, являющихся наиболее привлекательными для лечебного туризма [2]. В условиях изменения политической ситуации в стране, не стабильной эпидемиологической ситуацией, а также доходов россиян все большую актуальность приобретает развивающийся лечебно-оздоровительный туризм. В 2021 г. распространение новой коронавирусной инфекции оказало негативное воздействие на развитие сферы туризма, однако основные показатели развития отрасли начали восстанавливаться до

уровня 2019 г.¹ По прогнозам Госкомитета Татарстана по туризму, в 2022 г. туристический поток в республику превысит допандемийный уровень 2019 г.²

Республика Татарстан демонстрирует достаточно высокие показатели в области лечебно-оздоровительного туризма по итогам 2021 г. Так, Республика заняла 3-е место в рейтинге российских регионов, где активно используются программы реабилитации пациентов, перенесших коронавирус³. Татарстан активно участвует в федеральном проекте «Развитие экспорта медицинских услуг» и входит в число 70 регионов, принимающих участие в проекте⁴. При этом, если вся Российская Федерация обеспечивает главное условие для привлечения медицинских туристов из Европы – низкую стоимость услуг при том же качестве, то в Республике Татарстан стоимость услуг еще ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, в самой республике продолжает развиваться инфраструктура медицинского туризма⁵.

Понятие лечебно-оздоровительного туризма

В данном исследовании особое внимание направлено на состояние и развитие лечебно-оздоровительного туризма на примере одного из наиболее крупных, экономически развитых регионов России – Республики Татарстан. Существуют различные виды туризма, связанные с восстановлением физического, эмоционального и трудового потенциала, в том числе путем приобретения медицинских услуг, за

¹ Госкомитет Республики Татарстан по туризму подвел итоги 2021 года. URL: https://tourism.tatarstan.ru/documents.htm?pub_id=3108929.

² В 2022 году туристический поток в Татарстан может превзойти допандемийный уровень. URL: <https://realnoevremya.ru/news/254112-v-2022-godu-turpotok-v-tatarstan-mozhet-prevzoyti-dopandemiynyy-uroven>.

³ Татарстан вошел в ТОП-3 рейтинга регионов, активно использующих программы постковидной реабилитации. URL: https://realnoevremya.ru/news/206325-tatarstan-popal-v-reyting-regionov-gde-propovodyat-postkovidnyuyu-reabilitaciyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop.

⁴ Государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2017-2023 годы // Государственный комитет Республики Татарстан по туризму. URL: http://tourism.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_260971.pdf.

⁵ Паспорт федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/044/789/original/Pasport_FP_export.pdf?1558614408.

пределами территории проживания туриста: лечебный (медицинский, санаторно-курортный), оздоровительный (Spa-, Wellness- и Fitness-туризм). Традиционно их объединяют в общее понятие «лечебно-оздоровительный туризм». Особенности данного сегмента туризма определяется формированием туристического продукта, основой которого является лечебная или оздоровительная технология, улучшающая качество жизни.

Потенциал Республики Татарстан в сегменте лечебно-оздоровительного туризма

Многие санатории Татарстана относятся к климатическим курортам и имеют все преимущества курортов средней полосы – отсутствие акклиматизации, отсутствие длительных переездов и т.д. Данный регион лежит на равнине лесостепной и лесной полосы. В большей мере тут произрастают смешанные леса. Чаще всего встречаются такие представители хвойных деревьев как ель и сосна, которые известны своими целебными фитонцидами и благотворным влиянием на нервную систему человека.

Основными лечебными факторами домов отдыха, здравниц, санаториев и пансионатов являются лесной воздух, минеральные источники и лечебные грязи.

Санатории Татарстана лечат практически всё – заболевания желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, и т.д. Существуют также узкоспециализированные программы, например, «Мать и дитя» (программа поддержки детского отдыха и лечения).

Санатории и профилактории Татарстана используют множество приемов и методов: массажи, грязелечение, минерально-солевые воды из различных природных источников, водные процедуры, знаменитый душ Шарко, спелео- и иглорефлексотерапия, гирудотерапия (пиявки),

психолечение, су-джок и многое другое (данные представлены в табл. 1).

Таблица 1 – Основные санатории Татарстана, специализирующие на оздоровительном туризме в 2022 г.

Table 1 – Main health tourism resorts in Tatarstan 2022

Оздоровительные организации ⁶	Направления, процедуры, программы медицинской деятельности
Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюз «Санаторий "Ливадия-Татарстан"»	<ul style="list-style-type: none"> • банный комплекс, бассейн • водо-тепло-грязелечение • гирудотерапия • карбокситерапия • кардио-зал • лечебная физкультура • массаж • минеральный источник • озонотерапия • офтальмология • терренкур • функциональные исследования
АО «Санаторий "Кругушка"»	<ul style="list-style-type: none"> • висцеральный массаж • инвазивная карбокситерапия • сероводородные хлоридно-натриевые минеральные ванны • грязевые аппликации • баночный массаж • медовый массаж • спелеотерапия • гирудотерапия • озокерит-парафинолечение • душ «шарко» • подводный душ-массаж • кедровая бочка • кислородный коктейль • фитотерапия • прессотерапия • лечебная физкультура • анотрон • хвойно-жемчужные ванны • традиционная физиотерапия • ручной массаж • иглорефлексотерапия
ООО «Санаторий "Сосновый Бор"»	<ul style="list-style-type: none"> • лечебное плавание • гидромассаж • минисауна • кедровая бочка • магнитотурботрон • спелеотерапия • прессотерапия • криосауна • бароциклон • аквааэробика

⁶ <https://krutushka-kazan.ru>, <https://vasilevo.ru>; <https://www.san-delfin.ru>; <https://mednehama.ru>; <https://livadiakazan.ru>; <https://s-bor.com>

Оздоровительные организации ⁶	Направления, процедуры, программы медицинской деятельности
ООО «Санаторий "Сосновый Бор"»	<ul style="list-style-type: none"> • лечебные ванны • гирудотерапия • карбокситерапия • гидроколонтотерапия • нафталановые аппликации • биоптрон • лечебная физкультура • плазмотерапия • электросон • массаж • лазеротерапия • ингаляции • рефлексотерапия • иппотерапия • микроклизмы • скандинавская ходьба • фитотерапия • озокеритолечение
ООО «Санаторий "Нехама"»	<ul style="list-style-type: none"> • массаж • лечебная физкультура • водные процедуры • СПА-процедуры • косметология • очищение организма • карбокситерапия • гирудотерапия • галокамера • УЗИ • физиотерапия • рефлексотерапия • барокамера • плазмотерапия • озонотерапия
Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов «Санаторий "Васильевский"»	<ul style="list-style-type: none"> • ванны суховоздушные углекислые • массаж • спелеотерапия • серные ванны • парафино-озокеритовые аппликации • минеральные ванны • инфракрасная сауна • ингаляции
Санаторий-профилакторий "Дельфин" Зеленодольского завода им. А.М. Горького	<ul style="list-style-type: none"> • ванны • карбокситерапия • озонотерапия • фитотерапия • кислородный коктейль • СПА-капсула • кедровая бочка • инфракрасная сауна • криосауна • гидроколонтотерапия • физиотерапия • массаж • грязелечение • магнитотурботрон • бассейн

Татарстан, благодаря географическому положению, климатическим условиям, обладает благоприятным природно-ресурсным потенциалом и развитой курортной инфраструктурой для развития этого вида туризма. Лечебный и оздоровительный туризм как индустрия, находится на пути формирования. Модернизация санаториев, наследия времен СССР, идет достаточно быстрыми темпами. Номерной фонд санаториев представлен 1–2-х-местными номерами, улучшается уровень комфортности, интерьерной составляющей. Положительным моментом является наличие высококвалифицированных кадров врачей-курортологов, медицинские технологии, диагностические и лечебные базы. Большинство санаториев Республики Татарстан было создано в советское время и сохранило мощную научную базу, необходимую инфраструктуру и, высокопрофессиональный персонал. Однако, несмотря на динамическое развитие лечебного и оздоровительного туризма, данный сектор остается низкорентабельным.

Самые известные санатории-профилактории Республики Татарстан бальнеотерапевтического типа представлены на рис. 1.

Наиболее знаменитые бальнеологические курорты республики – это санаторий «Бакирово» и Ижевские минеральные воды, а также бальнеотерапевтический санаторий «Васильевский».

Бакирово – бальнеогрязевой равнинный курорт лесной зоны в 30 км от г. Лениногорск. Климат курорта умеренно континентальный. Главный лечебный фактор – слабосульфидная сульфатная кальциево-магниевая вода и торфяно-иловая грязь. На курорте лечат заболевания органов движения и опоры, периферической нервной системы, гинекологические заболевания.

Ижевские Минеральные Воды – бальнеологический курорт лесной зоны в 300 км к востоку от Казани на реке Кама. Используются источники хлоридно-сульфатной магниевых-кальциево-натриевой воды для лечения органов пищеварения.

Рис. 1 – Санатории-профилактории Республики Татарстан бальнеотерапевтического типа

Fig. 1 – Balneotherapeutic sanatoriums of the Republic of Tatarstan

Санаторий «Васильевский» – бальнеотерапевтический равнинный курорт лесной зоны, в 30 км к западу от Казани. Расположен в хвойном лесу на берегу Волги. Хлоридные натриевые рассолы (М-180 г/л), содержащие бром и другие микроэлементы для бальнеопроцедур, иловая слабосульфидная грязь.

Среди ведущих оздоровительных комплексов страны – санаторий «Жемчужина», расположенный практически в городской зоне. Курсы оздоровления в санатории от 10 дней до 24. Помимо эффективного лечения, в санатории можно просто получить полноценный отдых, проводя свободное время в парковых зонах, в библиотеке или играя в бильярд и просматривая кинофильмы в видео зале. Именно на территории этого санатория добывается вода «Бережная», насыщенная сульфатами, магнием, калием и натрием. Ее целебные возможности сравнимы со знаменитой водой «Ессентуки-4». Употребление воды «Бережная» показано при заболеваниях мочевыводящей системы и при проблемах пищеварения и обмена веществ. Здесь же есть возможность пить и редкую хлоридно-натриево-бромно-борную воду,

показанную при проблемах опорно-двигательного аппарата, заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем.

Не менее популярен и санаторий «Балкыш», который с полным правом можно отнести к категории бальнеологических курортов. Для посетителей санатория предлагается минеральная вода Балкышского месторождения. С помощью данной воды в лечении и профилактике различных заболеваний используются общие минеральные ванны. Эту хлоридно-натриевую воду, имеющую повышенное содержание йода и кондиционное содержание бора, брома и биологически активных веществ, в санатории применяют для лечения болезней почек и мочевыводящих путей, суставов и позвоночника, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, а также многих других видов заболеваний.

Применение в лечении заболеваний общих минеральных ванн дает огромное положительное влияние на весь организм человека в целом. Действие таких ванн основывается на феномене, который назвали «солевой плащ». Он сохраняется в течение длительного времени после принятия ван-

ны, в результате этого происходит воздействие на нервные окончания и улучшается циркуляция крови.

Имеющиеся санаторно-курортные учреждения Татарстана можно разделить на две группы: созданные в советское время и современные, использующие зачастую те же природные лечебные факторы.

За постсоветский период существенно обновилась материальная база этих санаториев и повысился уровень комфорта.

Многие санатории и пансионаты Татарстана расположены в пригородных районах. Среди них санаторий «Крутушка» рядом с незамерзающим Голубым озером, где температура воды всегда $+4^{\circ}\text{C}$, или санаторий «Санта» на берегу Волги.

Таким образом, Республика Татарстан является одним из лидеров в России по развитию туризма. Лечебно-оздоровительный туризм заявлен как одно из приоритетных направлений туризма на территории республики.

В настоящее время в Татарстане действует 48 санаторно-курортных организаций (СКО), общая вместимость которых составляет 10 203 койко-мест, а в обслуживании их клиентов задействовано 4300 специалистов.

Санаторно-курортная отрасль Республики Татарстан в последнее десятилетие претерпела существенные изменения. Одной из ключевых тенденций стало сокращение числа СКО в 2013–2016 гг., что было обусловлено процессом их укрупнения (табл. 2).

Отрасль туризма входит в число приоритетных отраслей экономики Респуб-

лики Татарстан, и она показывала положительную динамику по основным показателям вплоть до 2020 г. COVID-19 внес свои негативные изменения в развитие туристской отрасли Татарстана, в т.ч. санаторно-курортной отрасли, за 2020–2021 гг. На 38% – до 96,9 тыс. чел. – снизилась численность размещенных лиц в СКО по итогам 2020 г. по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. Положительная динамика доходов СКО Республики Татарстан наблюдалась вплоть до 2020 г., однако в 2021 г. практически достигнут уровень показателя 2019 г. (рис. 4). Если говорить об общих показателях туризма Республики Татарстан, то количество коллективных средств размещения (КСР) сократилось на 8 объектов за 2020 г. Так, если средняя загрузка ключевых КСР в 2019 г. составила 60%, то в 2020 г. – всего 41% (рис. 5).

Пандемия COVID-19 поставила перед системой здравоохранения задачи по поиску эффективных мер по восстановлению большого количества пациентов с постковидным синдромом. Для восстановления здоровья наиболее приоритетным является именно санаторно-курортное лечение. Спрос на данный вид туризма за последние два года растет.

Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в Татарстане

Республика Татарстан обладает всеми возможностями туристско-рекреационного потенциала, уникальными природными и рекреационными ресурсами. Особое значение имеют объекты национального, культурного и исторического наследия.

Таблица 2 – Основные показатели деятельности СКО Республики Татарстан за 2010–2021 гг.

Table 2 – Key performance indicators of sanatorium organizations of the Republic of Tatarstan for 2010–2021

Показатели деятельности СКО по годам	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Число СКО, ед.	48	48	47	46	45	45	45	47	47	46	44	48
Число номеров, ед.	4 006	3 765	4 041	3 804	4 035	4 044	4 190	4 370	4 624	4 448	4 350	4 640
Число мест, ед.	9 492	9 142	9 402	8 815	8 961	8 779	8 877	9 274	9 713	9 555	9 197	10 203
Численность размещенных лиц, чел.	132 224	162 732	158 828	140 881	150 178	158 552	160 096	152 014	161 424	157 670	96 965	172 847

Рис. 4 – Динамика доходов и затрат СКО Республики Татарстан от предоставляемых услуг, тыс. руб.

Fig. 4 – Dynamics of income and expenses of sanatorium and resort organizations of the Republic of Tatarstan from the services provided, thousand rubles

Рис. 5 – Численность лиц, размещенных в КСР Республики Татарстан, тыс. чел.

Fig. 5 – Number of persons accommodated in collective accommodation facilities of the Republic of Tatarstan, thousand people

В соответствии с нормативно-правовой базой происходит переход лечебных, лечебно-оздоровительных учреждений в другие организационно-правовые формы. В основном здравницы представлены в форме акционерных обществ (товариществ) или являются курортными филиалами крупных предприятий, доля государственного сектора составляет чуть более 35%. Изменение организационно-правовых форм в данном секторе туризма повлекло и изменения в перечне требований, предъявляемых к лечебно-оздоровительному отдыху.

Геолого-гидрогеологические условия Республики Татарстан определяют возможность использования широкого

спектра минеральных вод и лечебных грязей. Всего на территориях курортов ФПРТ разведаны и используются 16 месторождений целебных источников, в т.ч. иловоторфяная пойменная грязь и голубая глина.

С позиции маркетинговой политики можно констатировать, что сегодня для санаторно-курортной отрасли жизненно важно повышение эффективности продвижения услуг с учётом их главного конкурентного преимущества – медицинских возможностей. Анализ ситуации, эффективная маркетинговая и тарифная политика, медиапланирование – важные составляющие современного управления отраслью. Рекламно-информационное воздействие одновременно на две целевые аудитории – врачей, как лидеров мнения, и пациентов – позволяет потенцировать усилия, направленные на успешную работу.

Основные проблемы, связанные с системой государственного регулирования санаторно-курортного лечения и отдыха в регионе, следующие:

- отсутствие региональной программы развития лечебно-оздоровительного туризма и курортного дела;
- низкая заинтересованность органов государственной власти в поиске, освоении и изучении новых перспективных природных лечебных ресурсов;
- повышенная себестоимость санаторно-курортного лечения снижает конкурентное преимущество перед более дешевыми и менее продол-

жительными курсами СПА-услуг, доступных во многих городских отелях и комплексах.

Высокий уровень развития и передовые позиции Республики Татарстан позволяют активно развивать медицинский и лечебно-оздоровительный туризм в регионе. Данный сегмент туристского рынка требует особого и всестороннего подхода, применяемого в организации развития туристского рынка, в контексте учета требований, выдвигаемых различными социальными группами.

Необходимым является активное участие государства в развитии данного вида туризма в Республике Татарстан, для создания конкурентоспособного рынка лечебно-оздоровительных туристских услуг и повышения уровня и качества жизни населения.

Одним из способов развития данного сектора является применение программно-целевого метода и механизмов государственно-частного партнерства. Применение данного метода позволит увеличить как внешний, так и внутренний спрос на медицинский и оздоровительный туризм.

Более того, позволит существенно увеличить создание новых рабочих мест.

Видится необходимым создание цифрового сервиса, который позволит проводить клиентам сравнительный анализ по ряду факторов в режиме реального времени в области медицинского и оздоровительного туризма. Данный сервис необходимо внедрить и на сайте Минздрава Республики Татарстан, и на сайте Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Для более качественного предоставления информации необходимо создание чат-бота в кросс-платформенной системе мгновенного обмена сообщениями «Telegram». Такой сервис существенно увеличит клиентурную аудиторию данного сегмента туризма.

Данные введения позволят улучшить узнаваемость Республики Татарстан, продвижение медицинского и оздоровительного туризма в республике, частично компенсировать слабое использование медицинского и оздоровительного туризма выходного дня, и в целом существенно улучшит маркетинговые показатели.

Список источников

1. Horowitz M.D., Rosensweig J.A. Medical Tourism – Health Care in the Global Economy // The Physician Executive, 2007. Nov. - Dec. URL: <http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/hy-chuo/lesson/5877.pdf>. (Accessed on June 20, 2022).
2. Безверхова И.В., Борисенко И.В., Воронова Ю.О. Современные тенденции и направления развития лечебного туризма // Аллея науки. 2018. Т.3. №7(23). С. 301-307.
3. Иванов В.Д., Марандыкина О.В. Специальные виды туризма: лечебный туризм // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2021. Т.6. №2. С. 118-125.
4. Савельева Н.А., Колесников Р.В., Шмелева Т.В. Медицинский туризм: вопросы терминологии // Вестник Евразийской науки. 2020. Т.12. №2. С. 66.
5. Губа Д.В., Воронов Ю.С. Лечебно-оздоровительный туризм: курорты и сервис. М.: Издво «Спорт», 2020. 240 с.
6. Розанова Л.Н., Садыкова Э.Р., Кулягина Н.Г., Абдракипова Г.Р., Сотова А.А., Стефаненко Е.Р. Нишевые виды туризма в Республике Татарстан: ресурсный потенциал и перспективы развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 68-80. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-2-68-80.
7. Сюркова С.М., Розанова Л.Н., Файзрахманова Э.А. Влияние пандемии на динамику развития туристской отрасли Республики Татарстан: первые итоги // Вестник Университета управления "ТИСБИ". 2022. №1. С. 5-19.
8. Файзрахманова Э.А. Развитие сферы туризма и гостеприимства Республики Татарстан в условиях цифровизации экономики // В сб.: Наука, образование: предпринимательская деятельность в поведенческой экономике, формы реализации и механизмы

обеспечения: Мат. Национальной науч.-практ. конф. Под ред. Н.М. Прусс, А.А. Лопатина. Казань, 2021. С. 292-297.

9. Организация туристской деятельности по отдельным видам туризма: общие требования безопасности и специфика / Сост. Н.С. Кобызов, Е.В. Кобызева. М.: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 123 с.

References

1. Horowitz, M. D., & Rosensweig, J. A. (2007). Medical Tourism – Health Care in the Global Economy. The physician executive. Nov. - Dec. URL: <http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/hychoo/lesson/5877.pdf>. (Accessed on June 20, 2022).
2. Bezverkhova, I. V., Borisenko, I. V., & Voronova, Yu. O. (2018). Sovremennye tendencii i napravleniya razvitiya lechebnogo turizma [Current trends and directions for the development of medical tourism]. *Alleya nauki [Alley of Science]*, 3(7/23), 301-307. (In Russ.).
3. Ivanov, V. D., & Marandykina O. V. (2021). Specialnye vidy turizma: lechebnyj turizm [Special types of tourism: health tourism]. *Fizicheskaya kultura. Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreaciya [Physical education. Sport. Tourism. motor recreation]*, 6(2), 118-125. (In Russ.).
4. Saveleva, N. A., Kolesnikov, R. V., & Shmeleva, T. V. (2020). Medicinskij turizm: voprosy terminologii [Medical tourism: terminology issues]. *Vestnik Evrazijskoj nauki [Bulletin of Eurasian Science]*, 12(2), 66. (In Russ.).
5. Guba, D. V., & Voronov, Yu. S. (2020). *Lechebno-ozdorovitel'nyj turizm: kurorty i servis [Medical and health tourism: resorts and services]*. Moscow: Publ. house "Sport". (In Russ.).
6. Rozanova, L. N., Sadykova, Eh. R., Kulyagina, N. G., Abdrakipova, G. R., Sotova, A. A., & Stefanenko, E. R. (2021). Nishevye vidy turizma v Respublike Tatarstan: resursnyj potencial i perspektivy razvitiya [Niche types of tourism in the Republic of Tatarstan: resource potential and development prospects]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 68-80. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-2-68-80. (In Russ.).
7. Syurkova, S. M., Rozanova, L. N., & Fajzrahmanova, Eh. A. (2022). Vliyanie pandemii na dinamiku razvitiya turistskoj otrasli Respubliki Tatarstan: pervye itogi [The impact of the pandemic on the dynamics of the development of the tourism industry of the Republic of Tatarstan: first results]. *Vestnik Universiteta upravleniya "TISBI" [Bulletin of the TISBI University of Management]*, 1, 5-19. (In Russ.).
8. Fajzrahmanova, Eh. A. (2021). Razvitie sfery turizma i gostepriimstva Respubliki Tatarstan v usloviyakh cifrovizacii ehkonomiki [Development of tourism and hospitality of the Republic of Tatarstan in digitalization of the economy]. In: *Nauka, obrazovanie: predprinimatel'skaya deyatel'nost v povedencheskoj ehkonomike, formy realizacii i mekhanizmy obespecheniya [Science, Education: Entrepreneurship in Behavioral Economics, Forms of Implementation and Support Mechanisms]*. Materials of the National scientific-practical conference. Kazan, 292-297. (In Russ.).
9. Kobyzev, N. S., & Kobyzeva, E. V. (Eds.). (2022). *Organizaciya turistskoj deyatel'nosti po otdelnym vidam turizma: obshchie trebovaniya bezopasnosti i specifika [Organization of tourism activities for certain types of tourism: general safety requirements and specifics]*. Moscow: IPR-Media. (In Russ.).